

Learning an Explanatory Model of Data-Driven Technologies can Lead to Empowered Behavior: A Mixed-Methods Study in K-12 Computing Education

The questionnaire below is part of our research on the data awareness framework and its explanatory model approach. We developed it for a study presented in a research paper at the ICER 2024 conference; the reference is given below. The questionnaire and its development are described in this paper. The questionnaire is published as external supplementary material on Zenodo, as referenced in the paper.

Cite the following research paper when referring to the questionnaire:

Lukas Höper, Carsten Schulte, and Andreas Mühling. 2024. Learning an Explanatory Model of Data-Driven Technologies can Lead to Empowered Behavior: A Mixed-Methods Study in K-12 Computing Education. In *ACM Conference on International Computing Education Research V.1 (ICER '24 Vol. 1)*, August 13–15, 2024, Melbourne, VIC, Australia. ACM, New York, NY, USA, 17 pages. <https://doi.org/10.1145/3632620.3671118>

This document is deposited under a Creative Commons Attribution International Licence 4.0 (CC BY).

The English version of the Questionnaire

The questionnaire begins with a question for a personal ID, ask for gender, and the current school grade.

Part 1. Understanding the explanatory model

Introduction: Imagine the following situation: A new social network, SocialNet, has released an app. You can register there and create a profile. You can then create posts (e.g., images or texts) in the app, chat with others, and like and comment on posts. Similar examples of social networks are Instagram, Snapchat, and TikTok.

You will now get questions about such a situation. Please answer them truthfully and spontaneously.

Table 1: Items for the subscales on understanding

Subscale	Items	Format
Understanding data collection	SocialNet would collect and use data about you. Please note what data SocialNet is likely to collect about you.	open-ended
Understanding data processing purposes	Please note for what purposes SocialNet might use the data about you.	open-ended
Understanding data models	SocialNet creates digital doppelgänger of its users. Rate the following statements about digital doppelgänger as true or false. <ul style="list-style-type: none">• When I use SocialNet, my digital doppelgänger becomes more and more precise.• A digital doppelgänger describes a person in its entirety.• The provider of SocialNet can use my digital doppelgänger to predict what I am likely to do on SocialNet in the future.• The provider of SocialNet can also use digital doppelgängers beyond SocialNet.• A digital doppelgänger contains only true information about the user.• In a social network like SocialNet, my digital doppelgänger consists of my profile page and my posts.• My digital doppelgänger influences what SocialNet displays to other users.• Social networks can influence user behavior.• Letting a social network collect data about myself is my own decision, which does not concern other people.• The way I use a social network can affect other people. (Note. This includes both true and false statements.)	Single-choice with the options: true, false, I don't know

Part 2. Motivation and intention to engage with the role of data

Table 2: Items for the subscales on motivation and intention

Subscale	Items	Format
Intrinsic value	Decide how much you agree with these statements: When I am engaging with the data collection and processing of an app ... <ul style="list-style-type: none"> ● I am enjoying it very much. ● I find it is fun to do. ● I would describe it as very interesting. ● I think it is quite enjoyable. 	Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (7) strongly agree
Importance	Decide how much you agree with these statements: When I am engaging with the data collection and processing of an app ... <ul style="list-style-type: none"> ● I put a lot of effort into it. ● I try very hard to understand it. ● I try very hard to do it. ● it is important to me to understand it. 	Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (7) strongly agree
Cost	Decide how much you agree with these statements: Engaging with the data collection and processing of an app ... <ul style="list-style-type: none"> ● demands too much of my time. ● requires me to spent too much energy. ● takes up too much time. ● is too much work. ● requires too much effort. 	Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (7) strongly agree
Self-efficacy	Decide how much you agree with these statements: When I am engaging with the data collection and processing of an app, I would be sure to find out ... <ul style="list-style-type: none"> ● what data I create in the app. ● what data the app collects about me incidentally while I am using it. ● what data is required to use the app's features. ● for which other purposes the app processes data about me. ● what choices I have to influence the data collection and processing. ● how the app might influence me, for example, by selecting the posts I see. 	Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (7) strongly agree
Implementation intention	Decide how much you agree with the following statements: <ul style="list-style-type: none"> ● When a new app is released soon, I will think about what data this app would collect and process about me before installing it. ● The next time I use an app on my smartphone, I will look at what data the app collects about me and what it processes it for. 	Likert scale ranging from (1) I will certainly not do that to (7) I will certainly do that

Part 3. Behavior in interactions with data-driven technologies

Table 3: Item for the subscale on empowered behavior

Subscale	Items	Format
Empowered Behavior	Imagine a friend of you gets a new smartphone and is going to install apps. Which advice would you give about whether and how to engage with the role of data in such apps?	open-ended

The German Version of the Questionnaire

Der Fragebogen beginnt mit Fragen zu einer persönlichen ID, einer Frage zum Gender und einer Frage zur aktuellen Klassenstufe.

Teil 1. Verständnis über das Erklärmodell

Einleitungstext: Stelle dir folgende Situation vor: Es ist von einem neuen Sozialen Netzwerk SocialNet eine App herausgekommen. Du kannst dich dort registrieren und ein Profil erstellen. Dann kannst du in der App Beiträge (z.B. Bilder oder Texte) erstellen, mit anderen Personen chatten und Beiträge liken und kommentieren. Ähnliche Beispiele für Soziale Netzwerke sind Instagram, Snapchat und TikTok.

Zu einer solchen Situation bekommst du nun Fragen. Beantworte diese bitte ehrlich und spontan.

Table 4: Items der Skalen über das Verständnis

Skalen	Items	Format
Verständnis der Datenerhebungen	SocialNet würde Daten über dich erheben und verwenden. Notiere, welche Daten SocialNet vermutlich über dich erhebt.	Freitext-Antwort
Verständnis der Zwecke der Datenverarbeitung	Notiere, wozu SocialNet die Daten über dich vermutlich verwendet.	Freitext-Antwort
Verständnis der Datenmodelle	<p>SocialNet erstellt von Nutzenden digitale Doppelgänger. Bewerte die folgenden Aussagen über digitale Doppelgänger mit richtig oder falsch. Wenn du mit einer Aussage nichts anfangen kannst, wähle weiß ich nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solange ich SocialNet nutze, wird mein digitaler Doppelgänger immer konkreter. • Ein digitaler Doppelgänger beschreibt eine Person vollständig. • Der Anbieter von SocialNet kann mit meinem digitalen Doppelgänger vorher sagen, was ich vermutlich in der Zukunft auf SocialNet machen werde. • Der Anbieter von SocialNet kann digitale Doppelgänger auch außerhalb von SocialNet nutzen. • Ein digitaler Doppelgänger enthält nur korrekte Informationen über den Nutzenden. • Bei einem Sozialen Netzwerk wie SocialNet besteht mein digitaler Doppelgänger aus meiner Profseite und meinen Beiträgen. • Mein digitaler Doppelgänger beeinflusst das, was SocialNet anderen Nutzenden anzeigt. • Soziale Netzwerke können das Verhalten von Nutzenden beeinflussen. • Wenn ein Soziales Netzwerk Daten über mich erhebt, ist das meine Sache und hat mit anderen nichts zu tun. • Die Art und Weise wie ich ein Soziales Netzwerk nutze, kann Auswirkungen auf andere Personen haben. <p>(Anmerkung: Die Items enthalten sowohl falsche als auch richtige Aussagen.)</p>	Single-choice mit den Optionen: richtig, falsch, weiß ich nicht

Teil 2. Motivation und Intention sich mit der Rolle von Daten zu beschäftigen

Table 5: Items der Skalen zur Motivation und Intention

Skala	Items	Format
Intrinsischer Wert	<p>Entscheide bei den folgenden Aussagen, wie sehr du diesen zustimmst: Wenn ich mich bei einer App mit der Erhebung und Verwendung von Daten beschäftige ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • gefällt mir das sehr gut. • macht mir das Spaß. • würde ich das als sehr interessant bezeichnen. • empfinde ich das als recht angenehm. 	Likert Skala von (1) trifft gar nicht zu bis (7) trifft voll und ganz zu

Table 5: Fortsetzung: Items der Skalen zur Motivation und Intention

Skala	Items	Format
Wichtigkeit	<p>Entscheide bei den folgenden Aussagen, wie sehr du diesen zustimmst: Wenn ich mich bei einer App mit der Erhebung und Verwendung von Daten beschäftige ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • strenge ich mich dabei an. • bemühe ich mich sehr, das zu verstehen. • bemühe ich mich dabei sehr. • ist es mir wichtig, etwas darüber herauszufinden. 	Likert Skala von (1) trifft gar nicht zu bis (7) trifft voll und ganz zu
Kosten	<p>Entscheide bei den folgenden Aussagen, wie sehr du diesen zustimmst: Mich bei einer App mit der Erhebung und Verwendung von Daten zu beschäftigen ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • verlangt zu viel meiner Zeit. • kostet mir zu viel Energie. • dauert mir zu lange. • ist mir zu viel Arbeit. • ist mir zu viel Aufwand. 	Likert Skala von (1) trifft gar nicht zu bis (7) trifft voll und ganz zu
Selbst-wirksamkeit	<p>Entscheide bei den folgenden Aussagen, wie sehr du diesen zustimmst: Wenn ich mich bei einer App mit der Erhebung und Verwendung von Daten beschäftige, wäre ich mir sicher herauszufinden ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • welche Daten ich bei der App selbst erstelle. • welche Daten die App während ich sie nutze nebenher über mich erhebt. • welche Daten für die Nutzung der Funktionen der App nötig sind. • für welche Zwecke die App Daten über mich sonst noch verwendet. • welche Möglichkeiten ich habe, die Erhebung und Verwendung von Daten über mich zu beeinflussen. • wie mich die App beeinflussen könnte, wie zum Beispiel durch die Auswahl der angezeigten Beiträge. 	Likert Skala von (1) trifft gar nicht zu bis (7) trifft voll und ganz zu
Implementation Intentions (oder auch Realisierungsin-tentionen)	<p>Entscheide bei den folgenden Aussagen, wie sehr du diesen zustimmst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn demnächst eine neue App erscheint, werde ich vor dem Herunter-laden darüber nachdenken, welche Daten diese App über mich erheben und verwenden würde. • Wenn ich das nächste Mal eine App auf meinem Handy nutze, werde ich mich damit beschäftigen, welche Daten diese Apps über mich erhebt und wofür sie diese verwendet. 	Likert Skala von (1) werde ich sicher nicht machen bis (7) werde ich sicher machen

Teil 3. Verhalten in Interaktionen mit datengetriebenen Technologien

Table 6: Item für die Skala zum selbstbestimmten Verhalten

Skala	Item	Format
Selbstbestimmtes Verhalten	<p>Stelle dir folgende Situation vor: Du kennst jemanden, der sein erstes Smartphone bekommt. Welche Tipps würdest du geben, in welchen Situationen man sich bei Apps mit der Erhebung und Verwendung von Daten beschäftigen sollte?</p>	Freitext-Antwort